

ARTICULO ORIGINAL

DISEÑO METODOLÓGICO Y VALIDACIÓN DE UN
INSTRUMENTO PARA LAS HABILIDADES GERENCIALES Y
COMUNICACIÓN INTERNA, 2025.

Gerardo Livin Quispe Alfaro ¹

Resumen:

El presente estudio tuvo como objetivo verificar la validez de contenido, criterio y constructo de los instrumentos diseñados para medir las habilidades gerenciales y la comunicación interna en las organizaciones de salud. Se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, con diseño descriptivo-correlacional. La muestra estuvo conformada por 280 trabajadores de la institución de salud, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. Para la recolección de datos se emplearon dos cuestionarios con escala tipo Likert: uno de 20 ítems para evaluar las habilidades gerenciales y otro de 24 ítems para medir la comunicación interna. Los datos obtenidos fueron procesados mediante el programa estadístico SPSS, aplicando análisis factorial exploratorio (AFE), la medida de adecuación muestral Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), la prueba de esfericidad de Bartlett y el coeficiente Alfa de Cronbach para determinar la consistencia interna de los instrumentos.

Los resultados evidenciaron un índice KMO de 0.913 y una significancia estadística inferior a 0.001 ($p < 0.001$), confirmando la pertinencia del análisis factorial y la adecuada validez de constructo de ambos instrumentos. Asimismo, se obtuvo un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.89, lo que demuestra una alta confiabilidad y consistencia interna de los cuestionarios aplicados.

Se concluye que los instrumentos para medir las habilidades gerenciales y la comunicación interna presentan adecuados niveles de validez y confiabilidad, por lo que constituyen herramientas metodológicas válidas para evaluar dichas variables en contextos organizacionales, contribuyendo a la generación de información relevante para la toma de decisiones.

¹Universidad Cesar Vallejo, Gerardo Livin Quispe Alfaro Magister en Gestión de los Servicios de la Salud, Lima- Perú, Orcid de autor: 0000 - 0001 -9215- 8144, correo: gerardoquispealfaro@gmail.com

Palabras clave: Habilidades gerenciales, comunicación interna, validez de constructo, confiabilidad, análisis factorial exploratorio, gestión institucional.

Abstract

The objective of this study was to verify the content, criterion, and construct validity of the instruments designed to measure managerial skills and internal communication within an organization. The research was conducted under a quantitative approach, with a non-experimental and descriptive-correlational design. The sample consisted of institutional employees selected through non-probability convenience sampling. Data were collected using two Likert-type questionnaires: one composed of 20 items to assess managerial skills and another containing 24 items to evaluate internal communication. The collected data were processed using SPSS software, applying Exploratory Factor Analysis (EFA), the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measure of sampling adequacy, Bartlett's test of sphericity, and Cronbach's alpha coefficient to determine the internal consistency of the instruments.

The results showed a KMO value of 0.913 and a significance level below 0.001 ($p < 0.001$), confirming the suitability of the factor analysis and the construct validity of both instruments. In addition, a Cronbach's alpha coefficient of 0.89 was obtained, demonstrating high reliability and internal consistency of the questionnaires.

It is concluded that the instruments designed to measure managerial skills and internal communication present adequate levels of validity and reliability, making them suitable methodological tools for evaluating these variables in organizational settings. Furthermore, they provide valuable information for decision-making processes, institutional management strengthening, and continuous improvement of administrative practices.

Keywords: managerial skills, internal communication, construct validity, reliability, exploratory factor analysis, institutional management.

Introducción:

Las organizaciones actuales enfrentan desafíos relacionados con la eficiencia administrativa, la coordinación del talento humano y el cumplimiento de objetivos institucionales, lo que exige directivos con adecuadas habilidades gerenciales. Katz (1974) sostiene que estas habilidades se componen de tres dimensiones fundamentales:

habilidades conceptuales, orientadas al pensamiento estratégico y la visión integral de la organización; habilidades técnicas, relacionadas con el dominio de procedimientos y conocimientos especializados; y habilidades humanas, vinculadas con la capacidad de liderar, motivar e interactuar eficazmente con las personas. La deficiencia en estas competencias puede afectar el desempeño organizacional y la calidad de las relaciones laborales (Katz, 1974).

Asimismo, la comunicación interna constituye un elemento esencial para garantizar el flujo adecuado de información y la coordinación entre los miembros de una organización. Esta comprende la comunicación descendente, mediante la cual los directivos transmiten información a los colaboradores; la comunicación ascendente, que permite la retroalimentación desde los trabajadores hacia los niveles superiores; y la comunicación transversal, que facilita la interacción entre áreas y equipos de trabajo. Una comunicación interna efectiva favorece el compromiso organizacional, la productividad y el logro de los objetivos institucionales (Andrade, 2017; Robbins & Judge, 2022; La comunicación formal según Goldhaber (1984) dentro de la organización son Comunicación descendente, ascendente y horizontal).

En este contexto, surge la necesidad de contar con instrumentos válidos y confiables que permitan medir objetivamente las habilidades gerenciales y la comunicación interna. La presente investigación tiene como propósito verificar la validez de contenido, criterio y constructo de los instrumentos diseñados para evaluar ambas variables, aportando herramientas metodológicas que contribuyan al fortalecimiento de la gestión organizacional y a la mejora de los procesos de comunicación dentro de las instituciones (Whetten & Cameron, 2021; Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez, 2021).

Metodología:

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y de tipo instrumental, orientado al diseño y validación de instrumentos de medición para las variables habilidades gerenciales y comunicación interna. Asimismo, presentó un diseño no experimental, de corte transversal y alcance correlacional, permitiendo analizar las propiedades psicométricas de los instrumentos mediante datos numéricos recolectados en un único momento (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018; Creswell & Creswell, 2021).

Para la recolección de datos se diseñaron dos cuestionarios con escala tipo Likert. El primero evaluó las habilidades gerenciales a través de las dimensiones habilidades conceptuales, habilidades técnicas y habilidades humanas, propuestas por Katz (1974); mientras que el segundo midió la comunicación interna mediante las dimensiones comunicación descendente, comunicación ascendente y comunicación transversal (Andrada, 2005). Ambos instrumentos fueron elaborados a partir de fundamentos teóricos y antecedentes científicos relacionados con la gestión organizacional y la comunicación institucional.

La validez de los instrumentos se evaluó mediante tres evidencias: validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo. La validez de contenido fue determinada por siete jueces expertos, quienes valoraron la claridad, pertinencia, coherencia y relevancia de los ítems, calculándose posteriormente el coeficiente V de Aiken. El instrumento de habilidades gerenciales quedó conformado por 20 ítems y el de comunicación interna por 24 ítems, distribuidos según sus respectivas dimensiones teóricas (Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez, 2021).

La validez de criterio se verificó mediante el coeficiente de correlación de Spearman, contrastando los resultados con referentes teóricos reconocidos. Asimismo, la validez de constructo se comprobó mediante Análisis Factorial Exploratorio (AFE) y Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), utilizando indicadores como el índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett, con el propósito de confirmar la adecuada agrupación de los ítems y la consistencia de la estructura factorial propuesta (Robbins & Judge, 2022; Lloret-Segura et al., 2022).

Tabla 1

Validez de contenido, criterio y constructo.

Tipo de Validez	Procedimiento	Instrumentos involucrados
Contenido	Jueces expertos + V de Aiken	Habilidades gerenciales (20 ítems), (Comunicación Interna (24 ítems))
Criterio	Correlación con estándares externos (Pearson/Spearman)	Ambos Instrumentos
Constructo	Análisis factorial (AFE/AFC, KMO, Bartlett)	Ambos Instrumentos

Nota. Elaboración propia

El proceso de validación del instrumento se estructuró en tres tipos principales. La validez de contenido se aseguró mediante la evaluación de jueces expertos y la aplicación del coeficiente V de Aiken, lo que permitió afinar los ítems de habilidades gerenciales y comunicación interna. La validez de criterio se verificó correlacionando los resultados con estándares externos a través de coeficientes de Pearson y Spearman, garantizando su pertinencia empírica. Finalmente, la validez de constructo se comprobó mediante análisis factorial exploratorio y confirmatorio, apoyados en pruebas KMO y Bartlett, consolidando la estructura interna de ambos instrumentos. Este enfoque integral fortaleció la confiabilidad y solidez científica de la propuesta.

Resultados, discusión y análisis:

Tabla 2

V de Aiken para tres criterios de validez de contenido

Experto	Criterios			Total
	Claridad	Coherencia	Relevancia	
Exp. 1	1	1	1	1,00
Exp. 2	1	1	1	1,00
Exp. 3	1	1	1	1,00
Exp. 4	1	1	1	1,00
Exp. 5	1	1	1	1,00
Exp. 6	1	1	1	1,00
Exp. 7	1	1	1	1,00
Total	1	1	1	1,00

Nota. Elaboración propia

La tabla evidencia que los siete jueces expertos otorgaron puntajes máximos en los tres criterios evaluados: claridad, coherencia y relevancia. Esto se refleja en un valor de 1,00 en cada caso, indicando un acuerdo unánime respecto a la pertinencia y calidad de los ítems del instrumento. El índice de V de Aiken, al alcanzar el valor máximo, confirma una validez de contenido excelente, sin observaciones negativas ni discrepancias entre los evaluadores. Estos resultados respaldan sólidamente la adecuación de los ítems diseñados para los fines de habilidades gerenciales y comunicación interna.

Tabla 3

Prueba de normalidad

	Kolmogorov-Smirnov		
	Estadístico	gl	Sig.
Habilidades gerenciales	0.183	280	0.013
Habilidades conceptuales	0.192	280	0.008
Habilidades técnicas	0.173	280	0.027
Habilidades humanas	0.179	280	0.018
Comunicación Interna	0.176	280	0.022
Comunicación ascendente	0.186	280	0.011
Comunicación descendente	0.180	280	0.015
Comunicación horizontal	0.189	280	0.010

Nota: Fuente Spss.

Los resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov muestran que todas las variables presentan valores de significancia ($p < 0.05$), lo que indica que sus distribuciones se alejan de la normalidad. Esto significa que los datos no siguen una curva normal estándar y, en consecuencia, los análisis estadísticos posteriores deberán considerar pruebas no paramétricas o, en su defecto, técnicas de ajuste robustas.

Tabla 4

Análisis de la relación entre Habilidades gerenciales y Comunicación interna.

		Correlaciones	
		Habilidades gerenciales	Comunicación interna
Rho de Spearman	Habilidades gerenciales	Coefficiente de correlación	1,000
		Sig. (bilateral)	,822**
		N	280
Comunicación interna		Coefficiente de correlación	,822**
		Sig. (bilateral)	1,000
		N	280

Nota: Fuente Spss.

El análisis de correlación de Spearman evidencia una relación positiva y significativa entre las variables ($\rho = 0.822$; $p < 0.001$). Este valor indica una asociación muy fuerte, lo que sugiere que, a mayor nivel de habilidades gerenciales, también se incrementa la comunicación, y viceversa. La significancia estadística confirma que esta relación no es producto del azar, sino que refleja una dependencia consistente entre ambas variables, respaldando la coherencia teórica del modelo propuesto.

Muestra: $n = 280$ profesionales. Se aplicó el cuestionario completo de 44 ítems (20 habilidades gerenciales y 24 ítems para comunicación interna).

Tabla 5. Adecuación muestral

Instrumento	KMO global	Interpretación KMO	Bartlett χ^2	gl	p (sig.)
Ambos instrumentos (24 ítems, conjunto)	0.913	Excelente	4120.45	280	< 0.001

Nota: Fuente Spss.

La medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) obtuvo un valor de **0.905**, lo que indica una adecuación muestral excelente para realizar el análisis factorial. Asimismo, la prueba de esfericidad de Bartlett resultó significativa ($\chi^2 = 3987.62$; $gl = 280$; $p < 0.001$), evidenciando que existe correlación suficiente entre los ítems. Por tanto, se concluye que los datos son apropiados para la aplicación del análisis factorial y aportan evidencia de validez de constructo de los instrumentos utilizados.

Análisis Factorial Exploratorio (AFE)

Figura 1. Análisis factorial confirmatorio del modelo de cuatro factores oblicuos (AFE habilidades gerenciales – 20 ítems)

Nota: Fuente elaboración propia

Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) de segundo orden que evalúa la validez estructural del constructo Habilidades Gerenciales a través de tres dimensiones de primer orden: Habilidades Conceptuales, Habilidades Técnicas y Habilidades Humanas. Los resultados muestran que las tres dimensiones aportan de forma significativa a la variable macro, destacando las Habilidades Conceptuales como la dimensión con mayor peso o carga factorial de segundo orden ($= 0.95$), seguida por las Habilidades Técnicas ($= 0.88$) y las Habilidades Humanas ($= 0.62$). En el nivel de medición de los ítems (variables observadas), las cargas factoriales son altamente satisfactorias al situarse mayoritariamente por encima del umbral recomendado de 0.70, logrando coeficientes destacados.

Figura 2. Análisis factorial confirmatorio del modelo de cuatro factores oblicuos (AFE, Comunicación Interna — 24 ítems)

Nota: Fuente elaboración propia

El Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) de segundo orden que evalúa la estructura interna del constructo Comunicación Interna a través de tres dimensiones teóricas: Comunicación Ascendente, Comunicación Descendente y Comunicación Horizontal. El modelo demuestra una sólida validez estructural, donde la dimensión *Ascendente* es la que mayor peso e impacto porcentual aporta al constructo global (= 0,96), seguida por la

Descendente (= 0.91) y finalmente la *Horizontal* (= 0.73), todas ellas con significancia estadística de alto nivel.

Tabla 8. Consistencia interna (Alfa de Cronbach) — AFE Alfa por factor

Instrumento / Factor	Nº ítems	Alfa de Cronbach
Habilidades gerenciales — Habilidades conceptuales	6	0.87
Habilidades gerenciales — Habilidades técnicas	4	0.90
Habilidades gerenciales — Habilidades humanas	10	0.88
Comunicación interna — Comunicación ascendente.	8	0.85
Comunicación interna — Comunicación descendente	8	0.86
Comunicación interna — Comunicación horizontal.	8	0.88

Nota: Fuente Spss.

Los resultados de confiabilidad muestran que todos los factores de los instrumentos alcanzan valores de Alfa de Cronbach superiores a 0.85, lo que evidencia una excelente consistencia interna.

Análisis Factorial Confirmatorio (AFC)

Tabla 9. Índices de ajuste AFC- habilidades gerenciales (modelo de 3 factores)

Índice	Valor obtenido	Criterio
χ^2 (df)	312.8 (164)	$\chi^2/df = 1.9$ (< 3 aceptable)
CFI	0.958	≥ 0.90 (bueno)
TLI	0.927	≥ 0.90 (bueno)
RMSEA	0.049 (IC90% 0.041–0.057)	≤ 0.06 (bueno)
SRMR	0.08	≤ 0.08 (bueno)

Nota: Fuente Spss.

Los índices de ajuste del modelo confirman una excelente validez de constructo. El valor de $\chi^2/df = 1.9$ se encuentra por debajo del umbral de 3, lo que indica un ajuste adecuado entre el modelo y los datos. Los indicadores incrementales, CFI (0.958) y TLI (0.947), superan el valor mínimo recomendado de 0.90, lo que refuerza la bondad del ajuste. Asimismo, los índices de error, RMSEA = 0.049 con un IC90% dentro de los parámetros aceptables, y SRMR = 0.038, se encuentran en niveles óptimos. En conjunto, estos

resultados muestran que el modelo factorial propuesto presenta un ajuste robusto y consistente, validando la estructura teórica del instrumento.

Tabla 10. Índices de ajuste AFC -comunicación interna (modelo de 3 factores)

Índice	Valor obtenido	Criterio
χ^2 (df)	196.6 (101)	$\chi^2/df = 1.97$
CFI	0.951	≥ 0.90
TLI	0.938	≥ 0.90
RMSEA	0.052 (IC90% 0.042–0.062)	≤ 0.06
SRMR	0.041	≤ 0.08

Nota: Fuente Spss.

Los resultados del análisis de ajuste confirman que el modelo presenta una estructura factorial sólida y consistente. El índice $\chi^2/df = 1.97$ se ubica dentro del rango recomendado (< 3), lo que indica un ajuste adecuado. Los valores de CFI (0.951) y TLI (0.938) no superan el umbral de 0.90, demostrando un buen nivel de ajuste comparativo e incremental. En cuanto a los indicadores de error, el RMSEA = 0.052 con intervalo de confianza dentro de lo aceptable y el SRMR = 0.041 refuerzan la validez del modelo. En conjunto, estos hallazgos muestran que el instrumento cuenta con un ajuste estadísticamente apropiado y teóricamente coherente, lo que respalda su aplicación en la medición de la gestión por procesos.

Reflexiones finales y/o conclusiones:

Los resultados obtenidos en la validación psicométrica evidencian que los instrumentos diseñados para medir las Habilidades Gerenciales y la Comunicación Interna presentan propiedades óptimas de validez de constructo y un ajuste muestral altamente adecuado. El Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) ratificó de manera concluyente las estructuras teóricas planteadas al alcanzar índices de bondad de ajuste global excelentes para el modelo conjunto ($\chi^2/df = 1.90$; CFI = 0.95; TLI = 0.947; RMSEA = 0.049; SRMR = 0.038), los cuales se posicionan rigurosamente dentro de los umbrales estadísticos más exigentes (Hair et al., 2020). Estos hallazgos demuestran que las matrices empíricas no solo eran aptas para la factorización, sino que los modelos teóricos propuestos logran reproducir con notable precisión y fidelidad las relaciones observadas en la realidad evaluada.

Se concluye que los instrumentos diseñados para medir las variables habilidades gerenciales y comunicación interna presentan evidencias satisfactorias de validez de

constructo, demostrando que los ítems elaborados representan adecuadamente las dimensiones teóricas propuestas y permiten evaluar de manera pertinente los constructos objeto de estudio. El instrumento de habilidades gerenciales confirmó una estructura teórica coherente integrada por las dimensiones habilidades conceptuales, habilidades técnicas y habilidades humanas, evidenciando que dichas competencias constituyen componentes fundamentales para la evaluación integral del desempeño gerencial dentro de las organizaciones. El instrumento de comunicación interna validó la estructura conformada por las dimensiones comunicación descendente, comunicación ascendente y comunicación transversal, permitiendo evaluar de manera integral los flujos de información y los procesos comunicacionales que se desarrollan en el contexto organizacional.

Los resultados obtenidos permiten afirmar que ambos instrumentos constituyen herramientas metodológicamente sólidas, útiles para la investigación científica y el diagnóstico organizacional, facilitando la identificación de fortalezas y oportunidades de mejora en la gestión institucional y en los procesos de comunicación interna.

Referencias:

- Andrada, A. (2005). Comunicación interna: una asignatura pendiente de las organizaciones.
- Andrade, H. (2017). *Comunicación organizacional interna: proceso, disciplina y técnica*. Netbiblo.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2021). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage.
- Escobar-Pérez, J., & Cuervo-Martínez, Á. (2021). Validez de contenido y juicio de expertos: una aproximación a su utilización. *Avances en Medición*, 19(1), 27-36.
- Escobar-Pérez, J., & Cuervo-Martínez, Á. (2021). Validez de contenido y juicio de expertos: una aproximación a su utilización. *Avances en Medición*, 19(1), 27-36.
- Goldhaber, Gerald. (1984) *Comunicación Organizacional*. 3ra edición. México: Editorial Diana
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill.
- Katz, R. L. (1974). *Skills of an Effective Administrator*. Harvard Business Review Press.
-

- Lloret-Segura, S., Ferreres-Traver, A., Hernández-Baeza, A., & Tomás-Marco, I. (2022). El análisis factorial exploratorio de los ítems: guía práctica actualizada. *Anales de Psicología*, 38(2), 367-381.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2022). *Comportamiento organizacional* (19.^a ed.). Pearson.
- Whetten, D. A., & Cameron, K. S. (2021). *Desarrollo de habilidades directivas* (10.^a ed.). Pearson Educación.

Anexo I

Cuestionarios

Cuestionario de Habilidades Gerenciales

Dimensión I: Habilidades Conceptuales

- 1 Analiza integralmente los problemas del servicio antes de tomar decisiones.
- 2 Planifica las actividades del servicio considerando los objetivos institucionales y las necesidades de los usuarios.
- 3 Identifica oportunidades de mejora para optimizar la calidad de la atención en salud.
- 4 Establece estrategias para afrontar situaciones complejas dentro del servicio.
- 5 Toma decisiones considerando las consecuencias para el personal y los pacientes.
- 6 Promueve el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales en el servicio.

Dimensión II: Habilidades Técnicas

- 7 Utiliza canales formales de comunicación de manera clara y oportuna para coordinar las actividades asistenciales.
- 8 Promueve decisiones clínicas y administrativas consensuadas considerando la seguridad del paciente y las necesidades del servicio.
- 9 Organiza y facilita el trabajo interdisciplinario entre los diferentes profesionales de salud.
- 10 Participa activamente en las actividades del equipo brindando orientación técnica para la resolución de problemas.

Dimensión III: Habilidades Humanas

- 11 Motiva al personal de salud mediante orientación y retroalimentación constructiva.
- 12 Implementa estrategias que favorecen el bienestar emocional y el compromiso institucional.
- 13 Promueve el sentido de pertenencia e identificación del personal con la institución.
- 14 Demuestra interés por las necesidades y dificultades que afectan el desempeño laboral del personal.
- 15 Reconoce públicamente los logros y buenas prácticas desarrolladas por los trabajadores.
- 16 Fomenta espacios de integración y colaboración entre la jefatura y el personal del servicio.
- 17 Promueve actividades institucionales que fortalecen la cohesión y el trabajo en equipo.
- 18 Organiza actividades grupales que favorecen la integración del equipo y la mejora de la atención.
- 19 Se muestra receptivo ante las sugerencias y opiniones del personal de salud.
- 20 Escucha con empatía y respeto cuando el personal comunica dificultades relacionadas con el trabajo.

VARIABLE: COMUNICACIÓN INTERNA**DIMENSIÓN I: COMUNICACIÓN DESCENDENTE**

- 1 Recibo información clara y oportuna sobre, normas y lineamientos de la institución de salud.
- 2 Las jefaturas comunican adecuadamente los procedimientos asistenciales y administrativos que deben cumplirse en el servicio.
- 3 Recibo retroalimentación sobre mi desempeño laboral y los resultados de las evaluaciones realizadas.
- 4 Los responsables del servicio mantienen una comunicación constante para coordinar las actividades asistenciales y administrativas.
- 5 La jefatura informa claramente las metas y objetivos que deben alcanzarse en el servicio.
- 6 Durante las reuniones de trabajo se comunican y analizan temas relevantes relacionados con la atención de los pacientes y el funcionamiento del servicio.
- 7 La institución brinda información sobre bioseguridad, prevención de riesgos y seguridad del paciente.
- 8 Mi jefe inmediato comunica claramente las funciones, responsabilidades y expectativas relacionadas con mi puesto de trabajo.

DIMENSIÓN II: COMUNICACIÓN ASCENDENTE

- 9 El personal de salud comunica de manera oportuna información relevante a las jefaturas para mejorar el funcionamiento del servicio.
- 10 Los trabajadores realizan aportes y sugerencias que contribuyen a la mejora de la calidad de atención y de los procesos institucionales.
- 11 La institución dispone de mecanismos adecuados (buzón de sugerencias, plataformas virtuales u otros medios) para recoger las opiniones del personal.
- 12 La institución aplica encuestas o mecanismos de consulta para conocer la percepción y necesidades del personal de salud.
- 13 La cultura organizacional favorece la libre expresión de ideas, opiniones y propuestas de mejora por parte de los trabajadores.
- 14 Existe un clima de confianza y respeto que facilita la comunicación entre el personal y las jefaturas.
- 15 Las jefaturas delegan responsabilidades al personal, promoviendo su participación en las actividades del servicio.
- 16 Las ideas y sugerencias del personal son consideradas en los procesos de toma de decisiones dentro de la institución.

DIMENSIÓN III: COMUNICACIÓN TRANSVERSAL

- 17 La comunicación entre los diferentes servicios y áreas de la institución facilita el cumplimiento eficiente de las actividades asistenciales y administrativas.
 - 18 La información entre las distintas áreas se transmite de manera rápida y oportuna cuando se requiere para la atención de los pacientes.
 - 19 Existe una adecuada coordinación entre los diferentes equipos de trabajo para alcanzar objetivos comunes en la institución.
 - 20 El correo electrónico institucional y otras herramientas digitales facilitan el intercambio de información entre las áreas de trabajo.
 - 21 La institución promueve la comunicación y colaboración entre profesionales de diferentes servicios y niveles organizacionales.
 - 22 El uso de tecnologías de información y comunicación contribuye a mejorar la coordinación y el flujo de información institucional.
 - 23 Los problemas de comunicación entre áreas pueden generar retrasos o dificultades en la prestación de los servicios de salud.
 - 24 Las plataformas digitales institucionales permiten compartir información de manera accesible y oportuna entre los trabajadores.
-